

Dr Olga Jović-Prlainović,
Redovni profesor,
Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa
privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici,
Republika Srbija

UDK: 342.7-053.2:004
UDK: 004.8:342.738-053.2
UDK: 004.738.5:341.231.14-052.3
UDK: 004.056.5:34(4-672EU)
DOI: 10.5281/zenodo.17813596

ZAŠTITA PRAVA DETETA U DIGITALNOM PROSTORU: IZAZOVI I PERSPEKTIVE

Konvencija UN o pravima deteta predstavlja najznačajniji međunarodni dokument u oblasti prava deteta, koji se u pravnoj teoriji s razlogom označava kao „Dečji ustav“. Iako u vreme njenog kreiranja nije bilo moguće predvideti dinamičan razvoj digitalizacije i tehnologija veštačke inteligencije, konvencijski principi i danas predstavljaju osnovu za zaštitu prava deteta u digitalnom okruženju. U prvom delu rada analiziraju se postojeći mehanizmi koji naglašavaju pozitivne obaveze država ugovornica da štite, unapređuju i obezbeđuju ostvarivanje prava deteta, uključujući i obaveze država da obezbede adekvatnu zaštitu deteta u digitalnom okruženju, uprkos činjenici da takve okolnosti nisu mogle biti predviđene prilikom usvajanja Konvencije. Princip najboljeg interesa deteta, pravo na privatnost, pristup informacijama i zaštita od svih oblika nasilja ostaju temelj na kojem države zasnivaju svoje odgovore na prepoznate tehnološke izazove. U tom kontekstu posebno se ukazuje na značaj Opšteg komentara br. 25(2021) Komiteta za prava deteta, koji pruža detaljne smernice za primenu Konvencije u digitalnom okruženju. Drugi deo rada, pored prikaza relevantnih regionalnih instrumenata, kritički razmatra nacionalnu strategiju i institucionalne mehanizme u oblasti zaštite deteta od rizika savremenih tehnologija, naglašavajući nedostatak sveobuhvatnog zakona i potrebu za usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Ključne reči: Konvencija o pravima deteta; digitalno okruženje; veštačka inteligencija; zaštita privatnosti; pozitivne obaveze država.

Olga Jović-Prlainović, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Priština,
Head Office in Kosovska Mitrovica,
Republic of Serbia

PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT: CHALLENGES AND PERSPECTIVES

The UN Convention on the Rights of the Child represents the most important international instrument in the field of children's rights. As such, it is often referred to in legal theory as the "Children's Constitution." Although at the time of its adoption it was not possible to anticipate the dynamic development of digitalization and artificial intelligence technologies, the Convention principles still constitute a foundation for the protection of children's rights in the digital environment. The first part of the paper analyzes the existing mechanisms that emphasize the positive obligations of States Parties to protect, promote, and ensure the exercise of children's rights, including the duty of States to provide adequate protection in the digital environment, despite the fact that such circumstances could not have been foreseen at the time of its adoption. The best interests of the child, the right to privacy, access to information, and protection from all forms of violence remain the foundation on which States base their responses to identified technological challenges. In this context, particular attention is given to General Comment No. 25 (2021) of the Committee on the Rights of the Child, which provides detailed guidance on the application of the Convention in the digital environment. In addition to presenting relevant regional instruments, the second part of the paper critically examines national strategies and institutional mechanisms for the protection of children from risks arising from the use of modern technologies, emphasizing the lack of comprehensive legislation and the need to align domestic law with international standards in this area.

Keywords: UN Convention on the Rights of the Child, digital environment, artificial intelligence, privacy protection, states' positive obligations.